

**ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛОТӢ
ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ
ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ**

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ**

ХУҶАНД - 2023

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
“ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУЦАНД
БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ”**

**ФАКУЛТЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
ИТТИЛООТӢ**

**ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ
ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ
ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ**

(маводи конференсияи ҷумхуриявии илмӣ-амалӣ)

ХУЦАНД - 2023

ББК 72.3
УДК 001.8
М-13

Маҷмӯа бо тавсияи Шӯрои татбиқ ва
нашри корҳои илмӣ-тадқиқотии МДТ
“ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” чоп
шудааст. (Қарори №6 – 1/6 аз 16.01.2023)

Технологияҳои иттилоотӣ ва нақши он дар рушди иқтисоди рақамӣ
(маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ). – Хучанд: Дабир,
2023. – 396 с.

ЗЕРИ НАЗАРИ

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор
А.Л. Қодиров

МУРАТТИБОН

Ахмедов А.С., Низомиддинов С.Ш., Музафаров Д.З., Узоқова Г.М.,
Нуриллозода Х.Р., Раҳимов Ҷ.А., Сайдуллоев У.Ў, Шарипова М.М.

*Маҷмӯаи мазкур фарогири маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ –
амалӣ буда, конференсия бахшида ба 30-солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Бистсолаи омӯзиши ва рушди фанҳои табиатиносии,
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” ва 90-солагии Муассисаи давлатии
таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров”
санди 28-уми декабри соли 2022 дар шаҳри Хучанд, таҳти унвони “Техноло-
гияҳои иттилоотӣ ва нақши он дар рушди иқтисоди рақамӣ” баргузор гардид.*

*Маҷмӯа аз 5 бахш иборат буда, беш аз 80 мақолоти илмӣ устодон,
муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва мутахассисони соҳа доир ба масъалаҳои
татбиқи усулҳо ва воситаҳои муосири таълим дар омӯзиши фанҳои равияи
барномарезӣ, системаҳои идоракунӣ амнияти иттилоотӣ ва роҳҳои муайян
намудани таъминоти он, нақши технологияҳои муосири телекоммуникатсионӣ
дар рушди иқтисоди рақамӣ, саҳми технологияҳои иттилоотӣ дар ҳалли
масъалаҳои рақамикунони раванди идоракунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
раванди рушди иқтисодиёти рақамӣ дар ҷумҳурӣ: хусусиятҳо ва мушкилот ва
ғайра дар он ҷой дода шудааст.*

© МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”, 2023

САРСУХАН	8
-----------------------	----------

БАХШИ I

ТАДБИҚИ УСУЛҲО ВА ВОСИТАҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ ДАР ОМУЪЗИШИ ФАНҲОИ РАВИЯИ БАРНОМАРЕЗӢ

Ахмедов А.С. Муаммоҳои асосии омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимӣ	10
Низомиддинов С.Ш., Бобочонова Р. Э. Методҳои таъмини сифат дар вақти коркарди барнома	14
Муртазокулов М. Р. К проблемам внедрения цифровых технологий в образовательный процесс	20
Исмоилова Д. А. Усулҳои инноватсионии таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олиӣ касбӣ	23
Музафаров Д.З., Шарипов Ҷ.Х. Муаммоҳои мубрами барномасозии муосир	26
Ачилов Ҳ.М. Муаммоҳо ва роҳҳои тайёр намудани толибилмон ба озмунҳо ва олимпиадаҳои зинаҳои гуногун аз фанни барномарезӣ.....	34
Сабуров И.М., Умуоров Ш.Қ. Нақши технологияҳои инноватсионӣ ва истифодаи самарабахши онҳо дар раванди таълим	37
Ҷалилова М.Ғ. Асосҳои назариявӣ ва методии таълими графикаи компютерӣ барои тарҳрезии донишҷӯён дар мактаби олий.....	40
Рачабова С.Ҷ., Назаров М.С. Истифодаи муаррифӣ дар таълимӣ операторҳои графикӣ дар барномарезӣ.....	45
Очилов А.У. Внедрение технологий дистанционного обучения в организацию учебного процесса высшей школы.....	51
Ҳақимова М.Д., Гуфронӣ Н. Openboard – таъминоти барномавӣ барои тахтаҳои интерактивӣ.....	56
Сабуров И.М., Умуоров Ш. Қ. Нақши замимаҳо ва платформаи Android дар замони муосир.....	60
Ниёзалиева М. Ҳ., Нематова Ҳ.А. Технологияҳои иттилоотӣ дорой имконияти ҳалли масъалаҳои математикӣ.....	65
Бабаджанова Н.К., Усмонов Х.Х. Интерактивные средства обучения как фактор совершенствования образовательного процесса.....	68
Файзиев З. И., Бабаджанова Н. М., Юнусов Т.Ё. Методика обучения физики как педагогическая наука, ее содержание и задачи.....	71
Шерматов Ш.Т., Мирзокулова М.М. Ҳалли тақрибии муодилаҳои як тағйирёбандаи дараҷааш баланд.....	75
Ходжабекова Г.А. Повышение качества высшего профессионального образования на основе использования информационных и коммуникационных технологий.....	80

Очилов А.У., Абдуллоева З.Н. Информационно - математическое образование в аспекте его ценности и целенаправленности	85
Тухлиев Д.К., Туйчиев А.М., Нозими М.Б. Алгоритм решение ортогональных многочленов в среде MAPLE.....	88
Файзиев З. И., Джураев М. К., Хошимова Х. Р. Особенности обучения с дистанционного целью переподготовки на современном этапе.....	92
Ҳакимов А. А. Ташаккули тафаккури фазоии донишҷӯён дар ибтидои омӯзиши фанни «Геометрияи тасвирӣ».....	95
Муродов М.К. Истифодаи технологияи инноватсионӣ ҳамчун омили рушди зеҳн зимни таълими технологияи информатсионӣ.....	101
Шукуров А.А., Абдурахимов О.З. Махсумова Д. Омӯзиши технологияи AJAX барои сохтани web сомонаҳо.....	105
Бобозода А. Саҳми технологияҳои рақамӣ дар идоракунии раванди таълим	109
Негматов Р. Забони барномарезии PHP ва фреймворки Laravel.....	113
Ғуфронӣ Н., Ҳакимова М.Д. Тартиб додани чадвали дарсӣ бо алгоритми генетикӣ.....	118
Нуров Ш.Н. Нақши фреймворки CodeIgniter дар сохтани сомона.....	124
Муродов М.К. Истифодаи технологияи мултимедиаӣ дар раванди таълим	128
Саидвалиев А.Р. Кучаков Ш. Икромов М. Забонҳои барномасозӣ ва хусусиятҳои афзалиятноки онҳо.....	133
Туйчиев А.М. Ёфтани тартиби дилхоҳи бисёрраъзгии ҷинси дуоми Чебишёв ва сохтани барномаи он.....	139
Негматов Р. Мафҳум ва таърихи пайдоиши сомона.....	142

БАҲШИ II

СИСТЕМАҲОИ ИДОРАКУНИИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ ВА РОҲҲОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ТАЪМИНОТИ ОН

Мироватова Б.Ф., Вохидова З.Р. Таъмини амнияти иттилоотӣ дар системаи маориф	146
Раҳимов Ҷ.А. Интернет ашё ва амнияти иттилоотӣ.....	151
Мироватова Б.Ф. Ташкил намудани системаи комплекси амнияти иттилоот	154
Раҳмонов Б.А., Юлдошев А.Э. Истифодаи хатҳои қачи эллиптикӣ дар криптография.....	158
Юлдошев А.Э. Таҳлили алгоритми RSA.....	161
Ашӯров А.О. Масъалаҳои таъминоти амнияти иттилоотӣ дар технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ.....	163
Рӯзибоева М.А. NFC-Технология: хусусиятҳо, имкониятҳо ва истифодаи он.....	166
Раҳмонов Ш.А. Таъмини бехатарии системаҳои иттилоотӣ.....	170
Неъматов О. Системаҳои иттилоотӣ ва роҳҳои ҳифзи он	176

иттилоотӣ воситаҳои бисёри дастрасӣ ба маълумот дида мешавад, ки ҳам аз тарафи ҳифзи иттилоот, яъне ҳам манфӣ ва ҳам мусбиро фарогир буда асосан аз рӯи нақшаи кашидашудаи истифодабарандагони системаҳои компютерӣ вобастагӣ дорад. Ҳамчунин барои раванқ додани бехатарӣ ва ҳифзи системаҳои компютерӣ бояд дар мактабҳои миёна ва олий барномаҳои мушаххаси таълимотӣ пешкаш карда шавад ва нисбати масъалаи мазкур диққати ҷиддӣ дода шавад.

Адабиёт

1. Актуальные проблемы безопасности информационных технологий: материалы III Международной научно-практической конференции / под общей ред. О.Н. Жданова, В. В. Золотарева; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2009. – 144 с.
2. Безопасность операционных систем: учебное пособие / А. А. Безбогов, А.В. Яковлев, Ю.Ф. Мартемьянов. – М., 2007. - 220 с. – 400 экз.
3. Безопасность операционных систем: учебное пособие / А. А. Безбогов, А.В. Яковлев, Ю.Ф. Мартемьянов. - М., 2007. - 220 с. – 400 экз. ISBN 978-5-94275-348-1
4. Блинов А.М. Информационная безопасность: Учебное пособие. Часть 1. – СПб.:Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 96 с.
5. Киреенко А. Е. Современные проблемы в области информационной безопасности: классические угрозы, методы и средства их предотвращения // Молодой ученый. – 2012. – №3. – С. 40-46.
6. Киреенко А. Е. Современные проблемы в области информационной безопасности: классические угрозы, методы и средства их предотвращения // Молодой ученый. 2012. №3.
7. Мордвинов В.А., Фомина А.Б. Защита информации и информационная безопасность. / МГДД(Ю)Т, МИРЭА, ГНИИ ИТТ «Информика», М., 2003/2004. с.69
8. Нестеров С. А. Информационная безопасность и защита информации: Учеб. пособие. :Изд-во Политех., 2009. – 126 с.
9. Ржавский К.В. Информационная безопасность: практическая защита информационных технологий и телекоммуникационных систем: Учебное пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. – 122 с. (Серия «Информационная безопасность»).
10. Сомонаи интернетӣ: <https://ru.wikipedia.org>

ИНТЕРНЕТИ АШЁ ВА АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ

Раҳимов Ҷ.А.

МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”

Аннотатсия. Дар мақолаи оид ба зуҳуроти муосири технологияҳои иттилоотӣ “интернет ашъ” ва нақши он дар амнияти иттилоотӣ хулосаи таҳқиқотҳо баён карда шудааст. Дар асоси таҳлилҳои овардашуда, нақши амнияти IoT ва мавқеи он дар системаи ҳифз нишон дода шуда афзалиятҳои он баён карда шудааст.

Калидвожаҳо: интернет ашъ, амнияти иттилоотӣ, IoT, технологияҳои коммуникатсионӣ.

Интернети ашъ аллакай дар истехсолот, нақлиёт ва муассисаҳои коммуналӣ «кор» мекунад. Амнияти IoT ҳоло ба яке аз самтҳои асосии рушди соҳаи амнияти иттилоотӣ табдил ёфтааст. Рушди пурқуввати IoT танҳо тавассути пешрафтҳо дар соҳаи коммуникатсия имконпазир гардид. Технологияҳои коммуникатсионӣ имкон медиҳанд, ки IoT мавҷудият ва коршоямиро таъмин кунад. Вобастагӣ аз канали иртиботӣ, хоҳ технологияи мобилӣ бошад, хоҳ ноқил, як нуқтаи осебпазири соҳа ва майдони дигари рақобат аст. Илова бар фишори доимии вобаста ба нархгузориҳои сахтафзор, истехсолкунандагони дастгоҳ ва модулҳо маҷбуранд, ки хусусиятҳои пайваستшавӣ дар доираи хидматҳои заруриро ба назар гиранд. Масалан, агар POS-терминал дувоздаҳ соғия ҷавоб надихад, харидорон ба рафтани оғоз мекунанд. Дар баробари ин, канали алоқа осебпазир боқӣ мемонад.

Мутаассифона, рушди ҷаҳони дастгоҳҳои иртиботӣ, афзоиши шумора ва навъҳои онҳо маънои афзоиши имкони ҳамлаҳои кибериро дорад.

Ҳисоботи миёнаравии таҳдидҳои McAfee нишон медиҳад, ки таҳдидҳои мобилӣ дар мағозаҳои гуногуни барномаҳо нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 155% афзоиш ёфтааст, ки ин 37 миллион барномаҳои зарарноки мобилӣ мебошад. Аз ин рӯ, эҳтиёҷ ба технологияҳои пуриктидори асосии амният аз ҳарвақта бештар ба миён омадааст. Муҳофизати парол ва PIN-кортҳои SIM дигар барои таъмини амнияти дастгоҳи ниҳой ва маълумоти дар он буда кофӣ нестанд. Таҷҳизоти алоқаи мобилӣ ҳоло бо шабакаҳои нави компютери тақсимшудаи бесим, ки истеъмоли қувваи кам доранд ва дар бандҳои радиои беиҷозат кор мекунанд, рақобат мекунанд. Ин, дар навбати худ, таҳияи стандартҳои нави LTE-ро дар бар мегирад, ки барои алоқаи мошин ба мошин (M2M) пешбинӣ шудаанд. Имрӯз ҳиссаи Интернети ашъ дар гардиши операторони мобилӣ чанд дарсадро ташкил медиҳад, аммо пешбинӣ мешавад, ки он то даҳҳо дарсад афзоиш ёбад ва даромад метавонад дар даромади ширкат ҳиссаи боз ҳам бештарро ташкил диҳад. Инҳо дурнамои хеле ҷолибанд, дар заминаи он, ки тичорати оператор дигар рушди таъсирбахш нишон намедиҳад. Ширкатҳои алоқа дарк мекунанд, ки танҳо бо фурӯши симкортҳо ва тарофаҳо онҳо наметавонанд дар бозори IoT рақобат кунанд. Ин усул кор намекунад. Оператор бояд бо истифода аз экосистемаи шарикон хидмат расонад.

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки таҷрибаи эҷоди экосистемаи шарикони Tele2 Group Corporation қобили тавачҷӯҳ аст. Рами Авидан, директори тичорати M2M ширкати Tele2 Solutions, ин экосистемаро «Фабрикаи муваффақият» -и Интернети ашъ (IoT Success Factory) номидааст. Принципи асосии корпоратсия хеле содда аст: дар бозори IoT ягон бозигаре нест, ки қодир

ба мустақилона ин тичоратро анҷом диҳад. Ин соҳаест, ки дар он кор танҳо дар ҳамкорӣ бо шарикон имконпазир аст. Баъзан ҳатто бо рақибон ҳамкорӣ кардан лозим аст. Ширкати Tele2 як провайдери «комилан уфуқӣ» мебошад, ки алоқа ва хидматрасонии технологӣ алоқаманд аст.» Бо гуфти директори ин ширкат Рами Авидан барои пешниҳоди хидматҳо, ба мо лозим нест, ки қарорҳои фурӯшанда ва гаронбаҳоро харед, маълум нест, ки муштарӣ дар шаш моҳ ба онҳо чӣ қадар ниёз дорад. Муносибатҳоро бо ҳамон як ширкат на аз рӯи модели фурӯшанда-муштарӣ, балки аз рӯи модели шарик-шарик барқарор кунед ва яққоя хидмат расонед. Ин вазъияти бурднок аст.»

Интернети ашё барои бозори операторони виртуалии мобилӣ дурнамои нав мекушояд (оператори шабакаи виртуалии мобилӣ, MVNO). Истифодаи оператори виртуалии худ барои корпоратсияҳо ҳам бо сабабҳои эътимод ва амният ва ҳам аз сабаби талаботи мушаххасе, ки ҳангоми татбиқи баъзе қарорҳо ба миён меоянд, тавсия дода мешавад. Масалан, дар бахши коммуналӣ мӯҳлати хидматрасонии ҳисобкунакҳои энергетикӣ манзил даҳсолаҳоро ташкил медиҳад, аммо технологияҳои мобилӣ чунон динамикӣ инкишоф меёбанд, ки операторҳо омода нестанд қарорат диҳанд, ки стандарти истифодашуда дар ояндаи си сола дастгирӣ намояд. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ширкати энергетикӣ Голландия Enexis роҳи ҳалли худро дар ташкили оператори мобилии хусусии виртуалии худ пайдо кард. Ин имкон дод, ки фаъолияти хидматҳое, ки ба маънои васеъ кӯҳнашуда ҳисобида мешаванд, вале ба ҳадафҳои ширкат мувофиқат кунанд, қарорат дода шавад. Ба ибораи дигар, чунин як талаботи муҳими амнияти иттилоотӣ, ба монанди дастрасӣ таъмин карда шуд.

Индустрияи IoT-и барои марказҳои IT талаботи нав эҷод мекунад ва онҳоро маҷбур мекунад, ки роҳҳои нави идора ва идоракунии амнияти артиши дастгоҳҳои мобилиро ташаккул диҳанд. Интернети ашё қадами навбатии ногузир дар рушди технологияҳои иттилоотӣ мебошад. IT-директорон маҷбур мешаванд, ки ҳалли навро барои тамоми саноати IT ҷустуҷӯ намоянд. Дар саноат, амалиёти муҳими нигоҳдории инфрасохтор тавассути абрҳо ҷойгир, идора, нигоҳдорӣ ва иҷро карда мешавад. Аммо талаби аз ҳама муҳим ин эътимоднокии технология аст. Дар ҷаҳони хидматҳои абрӣ ва Интернети ашёҳо, соҳиби маълумот эҳтимолияти амнияти онро таъмин намекунад. Истеҳсолкунандагони маҳсулот ва провайдерҳои хидматрасонӣ, ки ҳангоми муштариро ба экосистемаи мобилӣ пайваст намудан, бояд на танҳо масъалаҳои амнияти иттилоотиро ҳал кунанд, балки шаффофияти механизмҳои ҳифзро низ таъмин намоянд. Истеҳсолкунандагон барои таъмини сатҳи баландтари назорати таҷҳизот ва ID-ҳои рақамӣ масъуланд. Ва даъвои истеҳсолкунанда дар бораи беҳатар будани маҳсулоти он кор намекунад, агар он аз ҷониби сертификатсияҳои танзимкунанда тасдиқ карда нашавад. Ҳамин тариқ, қарорати амнияти иттилоотӣ, эътимод ба маҳсулот ва хидмат ба сарвати муҳимтарини Интернети ашё табдил меёбанд.

Дар оянда аксари ашё ва дастгоҳҳои атрофи мо ба интернет пайваст мешаванд. «Чизҳои интеллектуалӣ» маълумоти зиёдеро дар бораи он, ки шумо дар хона иҷро менамояд, чамъ мекунад. Масалан, шумо дар як рӯз чанд пиёла қаҳва тайёр мекунад ё кадом ҳарорат барои шумо бароҳат аст. Шумо метавонед таҳлил кунед, ки шумо чӣ гуна барномаҳои телевизиониро тамошо мекунад, речаи ҳаррӯзаи шумо чӣ гуна аст. Инчунин трекерҳои фитнес бо суръати дил, ҳарорат ва сенсорҳои ҷойгиршавӣ мавҷуданд. Маълум мешавад, ки сухан дар бораи дахлатнопазирӣ, «хуқуқи фаромӯшшуда» дар захираҳои гуногуни иҷтимоӣ меравад, аммо мо дар бораи техникаи маишӣ фаромӯш мекунем, ки метавонанд аз ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ бештар маълумот чамъ кунанд. Маълумоте, ки аз дастгоҳҳо гирифта мешавад, на танҳо имкониятҳои нав, балки таҳдид ба амнияти иттилоотӣ низ мебошад. Нигоҳ доштани маълумоти одамон ва созмонҳо як масъулият аст. Идоракунии маълумот мушкил аст, аммо таъмини он боз ҳам мушкилтар аст. Аз ин рӯ, ҳифзи додаҳо дар Интернет ашё аз савол оғоз мешавад: ҳадди ақали маълумоти муштарӣ, ки барои кори дурусти хидмат кифоя аст, чӣ қадар аст? Саволи дуюм ин аст: кадом маълумот аз ин ҳадди ақал бояд аз дастгоҳ ба сервер интиқол дода шавад? Саволи сеюм ин аст: кадом маълумот бояд дар муддати чанд вақт нигоҳ дошта шавад? Гузашта аз ин, ҷавоб ба ин саволҳо бояд на танҳо ба таҳиякунанда ва провайдери хидматрасон, балки ба фармоишгар низ маълум бошад.

Адабиёт

1. Кнеллер В.Ю - "Приборное облако" – концепция функционирования сенсорных систем на основе интернет-технологии // Датчики и системы №8, 2010 (66-69).
2. Леонид Черняк - Платформа Интернета вещей (рус.). Открытые системы. СУБД, №7, 2012
3. Пилипенко Н.А. - WEB вещей – новый этап развития интернета вещей.
4. Восков Л.С - Интернет вещей // "Новые информационные технологии". Тезисы докладов XX Международной студенческой конференции-школы-семинара, М.: МИЭМ, 2012 (89-94)

ТАШКИЛ НАМУДАНИ СИСТЕМАИ КОМПЛЕКСИИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТ

Мироватова Б.Ф.

МДТ "Д ДХ ба номи академик Б.Ғафуров"